

ترجمه پیام‌های کلیدی گزارش گونه‌های مهاجم غیربومی و

کنترل آنها برای سیاستگذاران^۱

دکتر سام خسروی فرد

شهریور ۱۴۰۲ - ویرایش نخست

در ابتدای شهریور ماه سال ۱۴۰۲ سازوکار بین‌دولتی علم-در-سیاست در مورد تنوع‌زیستی و فواید بوم‌سازگان‌ها معروف به IPBES گزارشی منتشر کرد شامل شش فصل و یک چکیده برای سیاستگذاران با عنوان:

The thematic assessment of invasive alien species and their control.

پیام‌های کلیدی نخست

گونه‌های مهاجم غیربومی تهدیدی جدی برای طبیعت، سهم طبیعت در زندگی مردم و کیفیت خوب زندگی به شمار می‌روند.

گونه‌های غیربومی بر اثر فعالیت‌های انسان به تمام مناطق و زیست‌بوم‌های جهان با سرعتی بی‌سابقه معرفی می‌شوند. بعضی از آنها مهاجم می‌شوند که اثرات منفی و در برخی موارد جبران‌ناپذیر بر طبیعت می‌گذارند. از جمله، نابودی ویژگی‌های منحصر به فرد جوامع زیستی و مشارکت در نابودی بی‌مانند زیست‌کره که بشریت به آن وابسته است.

۱- گونه‌های مهاجم غیربومی، مردم و طبیعت را در تمام مناطق کره زمین تهدید می‌کنند.

۲- گونه‌های مهاجم غیربومی، تغییر چشم‌گیری و گاه غیرقابل جبرانی در تنوع‌زیستی ایجاد می‌کنند که نتیجه آن پیامدهای نامطلوب و پیچیده‌ای است بر روی کره زمین. از جمله انقراض گونه‌ها در سطح محلی و جهانی.

۳- گونه‌های مهاجم غیربومی به طور عمیق و منفی بر اقتصاد، امنیت غذایی، امنیت و آب و سلامت انسان اثر منفی می‌گذارد.

۴- گونه‌های مهاجم غیربومی می‌توانند به حاشیه‌نشینی و نابرابر بیافزایند. حضور آنها در برخی زمینه‌ها به نابرابری جنسیتی و سنی نیز انجامیده است.

¹ The IPBES thematic assessment of invasive alien species and their control of the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (<https://doi.org/10.5281/zenodo.7430692>)

۵- به طور کلی، سیاست‌ها و اجرای آنها در مدیریت مهاجمه‌های زیستی و پیشگیری و کنترل گونه‌های مهاجم غیربومی کافی نبوده است.

پیام کلیدی دوم

در سراسر جهان، گونه‌های مهاجم غیربومی و اثرات آنها به سرعت در حال افزایش است و پیش بینی می‌شود در آینده نیز بیشتر شود.

حتی بدون معرفی گونه‌های جدید، گسترش جمعیت گونه‌های مهاجم غیربومی در تمام بوم‌سازگان‌ها ادامه خواهد یافت. تهدیدهای آینده گونه‌های مهاجم غیربومی به دلیل اثر متقابل بین محرک‌های مستقیم و غیرمستقیم تغییر و نیز افزایش آنها، رخ می‌دهد و تشدید خواهد کرد.

۱- بسیاری از فعالیت‌های انسانی باعث انتقال، معرفی، استقرار و گسترش گونه‌های مهاجم غیربومی می‌شود.

۲- تهدیدهای گونه‌های مهاجم غیربومی به طور قابل توجهی در تمام مناطق زمین در حال افزایش است. پیش‌بینی می‌شود نرخ بالای کنونی در آینده حتی بیشتر شود.

۳- تشدید مداوم محرک‌های تغییر در طبیعت ممکن است در آینده به طور قابل توجهی باعث افزایش تعداد گونه‌های مهاجم غیربومی و اثرات آنها شود.

۴- پیش‌بینی وسعت و بزرگی تهدیدهای آینده از سوی گونه‌های مهاجم غیربومی به دلیل تعاملات پیچیده و بازخورد میان محرک‌های مستقیم و غیرمستقیم تغییر در طبیعت، دشوار است.

پیام کلیدی سوم

گونه‌های مهاجم غیربومی و اثرات منفی آنها با مدیریت موثر قابل پیشگیری و کاهش است. با اقدام‌های مدیریتی می‌توان تعداد فزاینده گونه‌های مهاجم غیربومی را مهار کرد و از گسترش و تاثیر آنها در کوتاه مدت و بلند مدت کاست. چارچوب‌های تصمیم‌گیری و رویکردهای متعددی برای پشتیبانی از مدیریت گونه‌های مهاجم غیربومی در تمام مراحل فرآیند تهاجم زیستی وجود دارد. پیشگیری، بهترین گزینه است اما تشخیص زودهنگام، ریشه‌کنی، مهار و کنترل نیز در زمینه‌های خاص مؤثر است. مدیریت مهاجمه‌های زیستی از طریق تعامل با دینفعان و مردم بومی و جوامع محلی، محقق می‌شود.

۱- با مدیریت مهاجمه‌های زیستی، می‌توان تعداد و تأثیر گونه‌های بیگانه غیربومی را کاهش داد.

۲- پیشگیری و آمادگی، مقرون به صرفه‌ترین گزینه‌ها به شمار می‌روند. بنابراین برای مدیریت گونه‌های مهاجم غیربومی ضروری‌اند.

۳- ریشه‌کنی، برای جمعیت‌های کوچک و نیز جمعیت‌هایی که با سرعت کم افزایش می‌یابند موفقیت‌آمیز بوده است، به‌ویژه در بوم‌سازگان‌های منفک‌شده.

۴- مهار و کنترل می‌تواند گزینه موثری باشد که به دلایل مختلف ریشه‌کنی گونه‌های مهاجم غیربومی از بوم‌سازگان‌های خشکی یا آب‌های بسته موفقیت‌آمیز نبوده است. به علاوه، بیشتر تلاش‌ها در بوم‌سازگان‌های آبی و دریایی پیوسته تا حد زیادی به نتیجه نرسیده است.

۵- بازیابی عملکردهای بوم‌سازگان‌ها و سهم طبیعت در زندگی مردم را می‌توان از طریق مدیریت تطبیقی، از جمله بازسازی بوم‌سازگان‌ها در سیستم‌های آبی بسته و خشکی به دست آورد.

۶- مشارکت و همکاری با ذینفعان و مردم بومی و جوامع محلی باعث بهبود نتایج اقدام‌های مدیریتی در کاهش مهاجمه‌های زیستی می‌شود.

پیام کلیدی چهارم

پیشرفت بلندپروازانه برای مدیریت مهاجمه‌های زیستی را می‌توان با حکمرانی یکپارچه به دست آورد.

۱- حکمرانی یکپارچه می‌تواند مشکل جهانی گونه‌های مهاجم غیر بومی را با مجموعه‌ای از اقدامات استراتژیک مکمل، در سراسر فرآیند مهاجمه‌های زیستی و در مقیاس‌های محلی، ملی و منطقه‌ای محدود کند.

۲- با همکاری نزدیک و هماهنگی بخش‌ها و کشورها بیشتر می‌توان از تهدیدهای گونه‌های مهاجم غیربومی کاست.

۳- چارچوب جهانی تنوع‌زیستی کونمینگ-مونترال فرصتی را برای دولت‌های ملی فراهم می‌کند تا رویکردهای آرمان‌گرایانه، جاه‌طلبانه و واقع‌بینانه خود را برای جلوگیری و کنترل گونه‌های مهاجم غیربومی توسعه دهند یا به روز کنند.

۴- پیشگیری و کنترل گونه‌های مهاجم غیربومی می‌تواند اثربخشی سیاست‌های طراحی‌شده برای پاسخگویی به تهدید دیگر برای تنوع زیستی را تقویت کند و کمکی باشد برای رسیدن به چندین هدف توسعه پایدار.

۵- سیستم‌های اطلاعاتی باز و قابل تعامل، هماهنگی و اثربخشی مدیریت مهاجمه‌های زیستی را در داخل و بین کشورها بهبود می‌بخشد.

۶- آگاهی عمومی، تعهد، مشارکت و ظرفیت‌سازی برای پیشگیری و کنترل گونه‌های مهاجم غیربومی ضروری است.

۷- شواهد متقن وجود دارد برای این که اقدام فوری و پایدار در ارتباط با مدیریتی مهاجمه‌های زیستی و کاهش تأثیر منفی گونه‌های مهاجم غیربومی انجام شود.